

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ | INNOVATIONS IN ECONOMY

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9491-2023-4>

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Гулямов Сайдахрар
Саидахмедович
академик

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Вохидова Мехри Хасановна
иқтисодиёт фанлари бўйича
фалсафа доктори

ТАХРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

08.00.01 - ИҚТИСОДИЁТ НАЗАРИЯСИ | ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ | ECONOMIC THEORY

Назаров Ш.Х. - и.ф.д.
Гафуров У.В. - и.ф.д., профессор
Мустафакулов Ш. И. - и.ф.д., доцент
Сайфуллаева М.
Маматкулов И.А.

Nanuli Khizanishvili - Doctor of Economic Sciences, Tbilisi Iv. Javakhishvili State University. Faculty of Economics
Екатерина Геннадьевна Господарик к.э.н., доцент, заведующая кафедрой аналитической экономики и эконометрики экономического факультета БГУ

08.00.02-МАКРОИҚТИСОДИЁТ | МАКРОЭКОНОМИКА | MACROECONOMICS

Салимов Б. Т. - и.ф.д., профессор,
Назаров Ш. Х. - и.ф.д.
Худойкулов С. К. - и.ф.н. доцент,
Валиев Б. - PhD.
Сафарова Н.Н.

Зубиташвили Тамар - доктор туристических наук, Телавский государственный университет, Грузия

08.00.07-МОЛИЯ. БУХГАЛТЕРИЯ ҲИСОБИ. | ФИНАНСЫ. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ FINANCE. ACCOUNTING

Жиянова Н.Э. - и.ф.н., доц.

08.00.09-ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИ | МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА | WORLD ECONOMY

Мурадова Х.М. - и.ф.д., профессор
Шарифхўжаев Ш.О. - и.ф.д.

Сардор Азам - и.ф.д.
Вохидова М.Х. - PhD.

08.00.10-ДЕМОГРАФИЯ. МЕҲНАТ ИҚТИСОДИЁТИ | ДЕМОГРАФИЯ. ЭКОНОМИКА ТРУДА DEMOGRAPHY. LABOR ECONOMICS. 08.00.13-МЕНЕЖМЕНТ | МЕНЕДЖМЕНТ | MANAGEMENT

Гулямов С.С. - академик
Умурзаков Б.Х. - и.ф.д., профессор,
Каршиев М.Э.

Маматкулов И.
Ғойипназаров С.Б. - PhD
Кадилова З.А. - PhD

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Narov Ulug'bek Iriskulovich TURIZMDA AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISHDA SINGAPUR TAJRIBASIDAN FOYDALANISH.....	4
2. Исаджанов Абдували Абдурахимович БАРҚАРОР ТУРИЗМ: ХУСУСИЯТЛАРИ ВА РИВОЖЛАНИШ ОМИЛЛАРИ.....	11
3. Абдуллаев Равшан Вахидович ИҚТИСОДИЁТНИ РАҚАМЛАШТИРИШ ШАРОИТИДА САУДИЯ АРАБИСТОНИ ТУРИЗМ ИНДУСТРИЯСИНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Ibroximova Aziza Abbasovna VETNAMDA TURISTIK TALABNI SHAKLLANTIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH USULLARI.....	26
5. Ibragimov Shahzod Umirzoq o'g'li JIZZAX VILOYATIDA TARIXIY VA ZIYORAT TURIZMINI RIVOJLANTIRISH IMKONIYATLARI.....	37
6. Камилова Машкура Хидоятовна ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ.....	42
7. Хасанова Динора Рахимовна ТУРИЗМ СОҲАСИНИНГ РИВОЖИДА ҲАВО ТРАНСПОРТИНИНГ РОЛИ.....	52
8. Tashtayeva Saida Kaxarovna, Qosimov Xasanboy Sirojiddinovich “O‘ZBEKISTON TURIZM MAGISTRALI” TURISTIK KORIDORI RIVOJLANISHINING ASOSIY XUSUSIYATLARI (Farg‘ona xalqasimon turistik koridori misolida).....	60
9. Уркинбаев Тахир Абдукаримович ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ИКТ В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА.....	67
10. Gaziyeva Sulxiya Saidmashrafvna RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BAA DA TURIZM RIVOJLANISHI TENDENSIYALARI.....	73
11. Islomova Dilrabo Salomovna O‘ZBEKISTONDA BOLALAR VA O‘SMIRLAR TURIZMINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	80
12. Shokhrukh Sh. Mardonov THE ROLE OF AGGLOMERATIONS IN THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN THE COUNTRY.....	85

Gaziyeva Sulxiya Saidmashrafovna

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

“Tashqi iqtisodiy faoliyat va turizm”

kafedrasi tayanch doktoranti

sulxiya_gaziyeva@tsuos.uz

RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA BAA DA TURIZM RIVOJLANISHI TENDENSIYALARI

For citation: Gaziyeva Sulxiya Saidmashrafovna. TOURISM DEVELOPMENT TRENDS IN THE UAE UNDER DIGITALIZATION. Journal of innovations in economy. 2023. Vol. 6, Issue 4. pp. 73-79

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10407211>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada raqamlashtirish sharoitida BAA da turizm sohasi o'rganilgan. BAA da turizm sanoatining rivojlanishiga ta'sir qilayotgan omillar, Dubay amirligi turizm sektorining pandemiya davridan oldingi holati va pandemiyadan keyingi davri tahlil qilingan. BAA ga nafaqat tashrif buyurayotgan turistlar oqimi, balki BAA aholisining ham turizm trayektoriyasi o'rganilgan. Dubayga kelayotgan turistlar oqimining top o'ntalik mamlakatlari tahlil qilingan. Tashrif buyurayotgan turistlarning maqsadlari va shu bilan birga mehmonxona biznesi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: BAA, pandemiya, raqamlashtirish, sayyohlar, turizm industriyasi, diqqatga sazovor joylar, turistlar oqimi, mehmonxo biznesi.

Gaziyeva Sulkhia Saidmashrafovna

Doctoral student of the Department of
"Foreign Economic Activity and Tourism" of
Tashkent State University of Oriental Studies

TOURISM DEVELOPMENT TRENDS IN THE UAE UNDER DIGITALIZATION

ABSTRACT

This article examines the tourism sector in the UAE in the context of digitization. Factors affecting the development of the tourism industry in the UAE, the state of the tourism sector in the Emirate of Dubai before the pandemic and the period after the pandemic have been analyzed. Not only the flow of tourists visiting the UAE, but also the tourism trajectory of the UAE population was studied. The top ten countries of the flow of tourists coming to Dubai were analyzed. The goals of the visiting tourists and the hotel business have been studied.

Key words: UAE, pandemic, digitization, tourists, tourism industry, attractions, tourist flow, hospitality business.

Газиева Сулхия Саидмашрафовна
Докторант кафедры «Внешнеэкономическая
деятельность и туризм» Ташкентского
государственного университета востоковедения

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ОАЭ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается туристический сектор ОАЭ в контексте цифровизации. Проанализированы факторы, влияющие на развитие туристической отрасли в ОАЭ, состояние туристической сферы в эмирате Дубай до пандемии и в период после пандемии. Изучен не только поток туристов, посещающих ОАЭ, но и туристическая траектория населения ОАЭ. Проанализирована десятка стран-лидеров по потоку туристов, приезжающих в Дубай. Изучены цели приезжих туристов и проанализирован гостиничный бизнес.

Ключевые слова: ОАЭ, пандемия, цифровизация, туристы, туристическая отрасль, достопримечательности, турпоток, гостиничный бизнес.

Kirish

Birlashgan Arab Amirliklari ko‘plab o‘ziga xos jihatlari bilan boshqa arab mamlakatlaridan ajralib turadi. BAA eng boy arab mamlakatlarining biri bo‘lib, ulkan cho‘lu biyobonlar ichida oazis bo‘lib ko‘rinadi. Mamlakatning poytaxti Abu Dabi amirligi bo‘lsada, lekin turistlarni Dubay amirligi o‘ziga jalb etadi. Ushbu shaharning diqqatga sazovor joylari turli ommaviy axborot vositalari orqali juda ham yaxshi reklama qilinadi. Hozirgi kunda biror bir shahar Dubay bilan tenglasha olmaydi. Yuqori tezlikda qurilayotgan turli xil ko‘rinishdagi arxitektura binolari amirlikni cho‘l ichida zamonaviy megapolisga aylantirdi.

BAA bugungi kunda turizm markazlaridan biriga aylanishiga va amirliklarda turizm sanoatining rivojlanishiga qator omillar ta‘sir ko‘rsatadi:

- Geografik jihatdan qulay erda joylashganligi;
- Mavsumiy qulay iqlim sharoiti;
- Yuqori darajada infrastrukturaning rivojlanganligi;

Oldingi paytlardan buyon BAA g‘arbdan sharqqa va shimoldan janubga olib boruvchi asosiy yo‘llarning chorrahasi bo‘lib hisoblanadi. BAA – Yevropa, Osiyo va Afrika mintaqalaridan bir xil uzoqlikda joylashgan.

Lekin turistlarni jalb qilish uchun birgina qulay geografik sharoitning mavjudligi etarli bo‘lmaydi. Turizm sanoatining rivojlanishiga birinchilardan bo‘lib Dubay amirligi mablag‘lar ajratgan. Ayniqsa neft bumi davrida hukumat neft dollarlarini infrastrukturani rivojlantirishga yo‘naltirgan. Loydan qilingan uylarning o‘rniga zamonaviy binolar, mehmonxonalar, banklar, bolalar uchun ko‘ngilochar markazlar qurila boshlandi. Juda ham katta mablag‘larning jiddiy va uzoqqa mo‘ljallangan loyihalarga kiritilishi BAAni XXI asrda katta siljishlar bilan rivojlanib ketishiga olib kelgan.

BAAning turizm sanoatiga ajratgan mablag‘lari yildan yilga ko‘payib borgan. Buni ba‘zi mehmonxonalarning chindan ham g‘ayritabiiy xizmatlarni taqdim etib, ko‘pgina mablag‘ ajratayotganliklari bilan izohlashimiz mumkin. Masalan, “Burj al Arab” mehmonxonasi BAAGA tashrif buyuradigan turistlarning xohishiga qarab, ular uchun vertolyotdan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Vertolyot qo‘nishi uchun mehmonxonaning tomida maxsus qo‘nish joyi qurilgan.

Mavzuning o‘rganilganlik darajasi

BAA da turizm jarayonlari bilan bog‘liq masalalar ko‘plab xorijlik va MDH olimlari tomonidan o‘rganilgan. Rossiyalik tadqiqotchi Kovalyov Dubayni Fors ko‘rfazini Pariji va Abu-Dabini “Yaqin Sharq Manxeteni” deb atagan [1]. Tadqiqotchi Gaziyeva Sulhiya BAA da logistikaning turizm rivojlanishiga ta‘sirini, Birlashgan Arab Amirliklari transport logistikasi va uni

tashkil etuvchilarni hamda yo'lovchi logistikasini samarali yo'lga qo'yganligini o'rgangan [2]. Tadqiqotchi T. Struchkova pandemiyaning BAA turizm sektoriga ta'sirini o'rgangan [3].

Yana bir olim S. Baza tomonidan BAA turizm sektorining rivojlanishida inson omilining o'rni kattaligi va ishchi kuchi hamda ishsizlikka turizm industriyasining ta'siri, mehmonhona industriyasi tadqiq etilgan [4]. Leusenkov va Shaternikova tomonidan turizm industriyasini diversifikatsiya qilish orqali ishsizlik muammosini hal qilishga urg'u berilgan [5].

Voronina Yaqin Sharqda turizm jarayonlari, xususan BAA da turizm xizmatlari eksporti tadqiq etilgan [6]. Tadqiqotchi Gusenova BAA da migratsiya jarayonlari va ichki siyosatning turizmga ta'sirini o'rgangan [7].

Tadqiqot metodi

Maqolada empirik, tasviriy statistika, guruhlashtirish, qiyosiy va dinamik tahlil tadqiqot usullaridan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

Pandemiyadan oldingi davrda ya'ni, 10 yil ichida Dubayga chet ellik sayyohlar soni yiliga o'rtacha 8% ga barqaror o'sib bordi. Eng yuqori cho'qqi 2019-yilda shaharga 16,7 million kishi tashrif buyurgan paytda sodir bo'ldi, bu Dubay aholisiga nisbatan taxminan 5 sayyohni tashkil etdi. 2019-yilda sayyohlar soni bo'yicha bu shahar dunyoda faqat Bangkok, Parij va Londondan keyin to'rtinchi o'rinni egalladi.

Covid-19 epidemiyasi Dubayning turizm bozoriga qattiq ta'sir qildi, ammo shuni ta'kidlash kerakki, kamroq qat'iy cheklovlar tufayli sayyohlar oqimining pasayishi boshqa mashhur sayyohlik shaharlarida bo'lgani kabi kuchli emas edi va bozorning tiklanishi ancha tezroq bo'ldi.

2020-yil iyul oyida Dubay chet ellik sayyohlar uchun o'z chegaralarini ochgan va 2020-yil oxiri – 2021-yil boshida bu yerda bir nechta yirik ko'rgazma va festivallar bo'lib o'tdi. 2021-2022-yillarda turizmning ulkan Dubay Expo 2020 ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. U 6 oy davom etdi va butun dunyodan 13 milliondan ortiq sayyohni jalb qildi [8].

2023-yilda Dubaydagi sayyohlar soni Koviddan oldingi darajadan oshib, 18 million kishiga yetishi kutilmoqda.

Turizm Dubay va umuman BAA dagi eng muhim sohalardan biridir. 2019-yilda turizm sektori BAA yalpi ichki mahsulotiga taxminan 12 foiz hissa qo'shdi va uning ulushi doimiy ravishda oshib bormoqda. Masalan, 2000-yilda turizm sohasi yalpi ichki mahsulotning atigi 4,2 foizini tashkil etgan bo'lsa, 2013-yilda bu ko'rsatkich 8,3 foizni tashkil etgan edi.

1-rasm. Dubayga kelgan xorijiy sayyohlar soni (2009-2022) [13]

Bundan tashqari, aynan Dubayda mamlakatning turizm sektoridan tushadigan daromadlarning katta qismi to'plangan. Shunday qilib, World Travel & Tourist Council ma'lumotlariga ko'ra, 2021-yilda BAA da turizm sektoridan tushgan daromadning 57 foizi Dubay hissasiga to'g'ri kelgan.

Dubayga dunyoning turli burchaklaridan sayyohlar kelishadi. Biroq, eng ko'p sayyohlar kelgan mamlakatlar uchligi so'nggi yillarda o'zgarishsiz qolmoqda.

Dubayda 3 millionga yaqin hindistonlik migrantlar yashaydi va hindistonlik sayyohlarning munosib ulushi ularning qarindoshlari va do'stlaridir.

Kuchli uchlikka qo'shni Omon sultonligi ham kiradi. Bu mamlakatdan ko'pchilik sayyohlar Dubayga dam olish kunlari yoki qisqa ta'til kunlari tashrif buyurishadi.

Bundan tashqari, Dubay Saudiya Arabistonidan shaharga dam olish va xizmat safari bilan kelgan sayyohlar orasida mashhurdir.

2-rasm. Dubaydagi sayyohlar soni bo'yicha yetakchi 10 ta davlat (2022) [13]

Rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, har to'rt sayyohdan uchasi Dubayga dam olish uchun keladi va har o'ninchi sayyoh oilasi va do'stlari bilan ziyorat qilish uchun keladi.

F&F (oil ava do'stlar) turistlarining haqiqiy soni bundan ham yuqori, chunki rasmiy statistik ma'lumotlarga ko'ra, barcha sayyohlarning 80 foizi mehmonxonalarda, 20 foizi esa qarindoshlari va do'stlari bilan qolishadi. Turistlar Dubayda o'rtacha 6 kun o'tkazadilar.

1-jadval

BAA ga tashrif buyuradigan turistlarning tashrif buyurish maqsadlari [13]

Tashrifdan maqsad/ yil	2019	2020	2021
Dam olish	75%	74%	71%
Biznes	14%	12%	16%
Friends&Family (F&F)	10%	13%	12%
Boshqa	1%	1%	1%

Juda issiq iqlimi tufayli Dubay qishki sayohat va dam olish maskani hisoblanadi. Sayyohlar uchun eng mashhur oylar noyabr, dekabr va yanvar. Ushbu oylarda yozning jaziramasini allaqachon pasaygan, ammo suv harorati hali ham suzish uchun qulay bo'lib qolmoqda. Sayyohlar sonining keyingi kichik cho'qqisi mart-aprel oylariga to'g'ri keladi.

Sayyohlar orasida eng kam mashhur oylar maydan oktyabrgacha, BAAda issiq mavsum boshlanadi va o'rtacha havo harorati 35-40°C ga yetadi.

Ushbu statistik ma'lumotlar Dubayda har qanday byudjetga mos keladigan mehmonxonalarining katta tanloviga ega ekanligini aniq ko'rsatmoqda, ammo shuni ta'kidlash kerakki, arzon mehmonxonalar ko'p emas [9]. 2022-yilda ularning o'rtacha bandlik darajasi 90% ni tashkil etdi, ya'ni eng yuqori oylarda u yerda xonani ijaraga olish qiyin bo'lishi mumkin. Agar Dubaydagi byudjetli mehmonxonada qolish muhim bo'lsa, uni oldindan bron qilish kerak.

2-jadval

2022-yilda Dubaydagi mehmonxona biznesi bo'yicha statistik ma'lumotlar [13]

Mehmonxonalar soni	804
Mehmonxona xonalari soni	147 ming
5* mehmonxonalarda	50 ming (34%)

4* mehmonxonalarda	43 ming (29%)
1*-3* mehmonxonalarda	28 ming (19%)
в hotel apartments lux	13 ming (9%)
в hotel apartments standard	13 ming (9%)
O'rtacha bandlik	73%
Bir kecha uchun o'rtacha narx	134 yevro

Bundan tashqari, Dubayda mehmonxona qidirayotganda, qimmat besh yulduzli mehmonxonalarning aksariyati Downtown, Jumeirah va Palm Jumeirahda joylashgan. Arzon byudjetli mehmonxonalar asosan Deyra hududida joylashgan.

Amirliklarning o'zlari qaysi mamlakatlarga sayohat qilishlarini ko'rib chiqaylik. 2019-yilda BAA aholisi uchun eng mashhur sayohat yo'nalishlari [13]:

Saudiya Arabistoni

Buyuk Britaniya

Omon sultonligi

Fransiya

2022-yilning yanvar-iyun oylari orasida Dubayga bir kechada 7,12 million chet ellik sayyoh tashrif buyurdi, bu 2021-yilning xuddi shu davrida Dubayga tashrif buyurgan 2,52 million sayyohga nisbatan sayyohlar sonining 183 foizga oshganini ko'rsatdi.

Mintaqaviy nuqtai nazardan, G'arbiy Yevropa mintaqasi BAA ga tashrif buyurgan turistlarning salmoqli qismini tashkil etdi, bu 2022-yilning birinchi olti oyida jami xalqaro tashrif buyuruvchilarning 22 foizini tashkil etdi. Fors ko'rfazi mamlakatlari ta'sir ko'rsatishda davom etdi, bu umumiy xalqaro tashrif buyuruvchilarning 34 foizini tashkil etdi va Dubayning yaqin bozorlardan tashrif buyuruvchilarni ishonchli va afzal yo'nalish sifatida jalb qilishini ta'kidladi [10]. Bu hududlardan keyin 16% ulush bilan Janubiy Osiyo, Rossiya, MDH va Sharqiy Yevropa birgalikda 2022-yilning birinchi yarmida jami tashrif buyuruvchilarning 11% ni tashkil qiladi. Keng geografik qamrov Dubayning keng ko'lamlil mamlakatlar va tashrif buyuruvchilar segmentlaridan trafikni jalb qilish bo'yicha diversifikatsiyalangan strategiyasini aks ettiradi, bu esa har qanday mintaqaga haddan tashqari ishonish bilan bog'liq xavflarni kamaytiradi.

Dubay mehmonxonalarining keng assortimenti 2022-yilning birinchi yarmida barcha mehmondo'stlik ko'rsatkichlari bo'yicha yana bir ajoyib ko'rsatkichni taqdim etdi. Mehmonxona sektorining 2022-yilning yanvar-iyun oylari orasida o'rtacha bandlik darajasi 74% ni tashkil etdi, bu dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichlardan biri bo'lib, 62% dan yuqori. 2021-yilning birinchi yarmida farq 12 foiz punktni tashkil etdi, bu 2019-yilning birinchi yarmida pandemiyadan oldingi davrda qayd etilgan 76 foiz bandlik darajasidan past. 2019-yil iyun oyi oxirida 714 ta muassasada mavjud bo'lgan 118 345 ta xonaga nisbatan, 2022-yil iyun oyi oxiriga kelib, Dubayning mehmonxonalar portfeli 773 ta mehmonxonada mavjud bo'lgan 140 778 ta xonani tashkil qildi. Shu bilan birga, 2022-yilning birinchi yarmida mehmonxonalarning umumiy soni 2021-yilning birinchi yarmiga nisbatan 8 foizga oshdi.

Dubaydagi mehmonxona korxonalarini yilning birinchi olti oyida jami 18,47 million tunni band qildilar, bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 30,4 foizga va 2019-yilning birinchi yarmidagi pandemiyadan oldingi davrga nisbatan 18 foizga ko'p. Bu esa 15,71 million ishchi band bo'lganini ko'rsatdi [11]. So'nggi ma'lumotlar Dubayga tashrif buyurilishi kerakligi va Dubay TripAdvisor Travellers' Choice Awards 2022-da dunyoda 1-o'rinni egallaganini yana bir bor tasdiqlaydi. BAA xalqaro kompaniyalar va bozordagi savdo tadbirlari orqali global auditoriyani jalb qilishda davom etmoqda [14].

Shuningdek, u xalqaro sayohat, biznes va tadbirlar uchun eng mashhur shaharlardan biri bo'lib qolmoqda. Birinchi navbatda, joriy yilning 31-marti oxirigacha 24 milliondan ortiq tashrif

buyuruvchilarni jalb etgan olti oylik Expo 2020 Dubay ko'rgazmasi, shuningdek, mahalliy hamkorlar va global hamkorlarning doimiy qo'llab-quvvatlashi bilan bog'liq [12]. Dubay xavfsiz, ochiq va kirish mumkin bo'lgan turli yo'nalish sifatida namoyish etiladi. Ko'plab festivallar, dam olish va biznes tadbirlari, jumladan Dubay Savatga Festivali, Dubay Oziq-ovqat Festivali, Gulfood va Dubay Jahon Kubogi, Jahon hukumati sammiti, Binance blokcheyn haftaligi, Dubai Desert Classic, Duty Free Tennis chempionati, Gulfood, Dubai International Boat Show va Arabian Travel Marketlarning ham aynan bu yerda o'tkazilishi ham Dubayda turizm sektorining o'sishga hissa qo'shdi.

Xulosa va takliflar

BAAda xalqaro turizm rivojlanishining asosiy yo'nalishlari va istiqbollari tahlil qilish natijasi quyidagi xulosalarga kelish imkonini berdi.

BAA iqtisodiyotida xalqaro turizm bir qator muhim vazifalarni bajaradi:

- mamlakat uchun valyuta tushumlarining va bandlikni ta'minlash manbai hisoblanadi.
- to'lov balansi va mamlakat YAIMiga yo'naltirilgan kapital qo'yilmalarni kengaytiradi.
- turizm sohasiga xizmat ko'rsatuvchi tarmoqlarni yaratgan holda iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishga o'z hissasini qo'shadi.
- turizm sohasi evaziga bandlikni ta'minlash bilan bir qatorda aholining daromadlari o'sadi va farovonlik darajasi ham oshadi.
- BAA yildan–yilga o'zining barqaror siyosiy holati va bir nechta omillar ta'sirida xalqaro turizm markazlaridan biriga aylandi: geografik jihatdan qulay erda joylashganligi, mavsumiy qulay iqlim sharoiti hamda yuqori darajada infrastrukturaning rivojlanganligi.

BAAda xalqaro turizm bozorini segmentlash quyidagi asosiy belgilar orqali amalga oshirildi: geografik, demografik, ijtimoiy-iqtisodiy, psixografik, xulqiy (hatti-harakat, yashash tarzi).

BAAGA tashrif buyuradigan turistlar asosan quyidagi maqsadlarni ko'zlaydilar: dam olish, biznesga oid ishlar, davolanish va boshqalar.

- O'zbekistondagi qulay sarmoyaviy muhit mamlakatimizda BAA sarmoyasi miqdorini ko'paytirish uchun yaxshi omildir. Bunda asosan turizmni, shahar infratuzilmasini rivojlantirish sohasiga e'tibor berish maqsadga muvofiq bo'ladi.
- BAA hozirgi kunda turizmning zamonaviy infrastrukturasi, shu jumladan, transport, telekommunikatsiya, axborot xizmatlari kabilarga investitsiyalar kiritmoqda. Chunki turizm sohasiga kiritilgan investitsiyalar mamlakatga turistlar kirib kelishini faollashtiradi va o'z o'rnida mehmonxonalariga bo'lgan talabni oshiradi. BAA mehmonxonalarida «sifat-baho» shioriga qattiq amal qilinadi. Bizning respublikamizda mavjud mehmonxonalaridagi narxlar ba'zi bir sabablarga ko'ra jahondagi o'rtacha narxlardan yuqori bo'lib, turistlarning mehmonxonalariga bo'lgan talabidan yuqoridir. Hozirgi vazifa ulardagi narxlarni qayta ko'rib chiqishdir.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, BAA da hozirda asosiy masala – raqamlashtirish sharoitida iqtisodiyotni diversifikatsiya qilishdan iborat. Shu o'rinda BAA rahbariyati mamlakatda xalkaro konferensiyalar, ko'rgazmalar o'tkazish, infrastrukturani, axborot texnologiyalarni rivojlantirishga katta e'tibor bermoqda. Natijada YAIM tarkibida turizm sektori 2021 yilda 12% ni tashkil qildi. Mamlakat rahbariyati milliy iqtisodiyotda turizm rolini yanada oshirishga katta e'tibor qaratmoqda.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, ta'kidlash lozimki, Amirliklar tomonidan amalga oshirilgan chora-tadbirlar bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda va bu tajriba rivojlanayotgan mamlakatlar tomonidan o'rganilishi maqsadga muvofiqdir.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. Кораблёв, В.А. Опыт Объединённых Арабских Эмиратов в развитии индустрии туризма // Вестник университета Туран. 2016. № 1 (69). С. 155-158.
2. Sulkhya Gazieva. Birlashgan Arab Amirliklarida logistika. Tashkent: Management Development Institute of Singapore in Tashkent, 2017. – 50-52 pages.

3. Стручкова Т.В. Особенности туризма в объединенных арабских эмиратах и влияние пандемии на него Актуальные вопросы современной экономики. 2020. № 5. С. 112-116.
4. База С. Анализ состояния и развития трудового потенциала гостиничного бизнеса в ОАЭ. В сборнике: Российские регионы в фокусе перемен. Сборник докладов XV Международной конференции. Екатеринбург, 2021. С. 225-228.
5. Леусенко М.К., Шатерникова Д.А. Экономические факторы туристического спроса Дубая. В сборнике: трибуна молодых учёных. сборник статей Международной научно-практической конференции. Пенза, 2023. С. 106-109.
6. Воронина Т. В., Яценко А. Б., Хедер З. Состояние и факторы развития международного туризма в странах Ближнего Востока // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. 2023. № 3. С. 55–66. <https://doi.org/10.22394/2079-1690-2023-1-3-55-66>. EDN FDYOTX
7. Гусенова Д.А. Основные факторы развития туризма в ОАЭ // Исламоведение. 2023. Т. 14, № 2 (56). С. 19–33
8. Газиева С. Рақамлаштириш шароитида меҳнат миграцияси ва туризм индустриясининг замонавий тенденциялари. Ўзбекистон халқаро ислом академияси. Республика илмий-амалий конференция. Т.2022. 22 ноябрь. 261-263 б.
9. Z.Kadirova and S.Gazieva. 2021. Theoretical bases of international labor migration processes, International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences 1(2) 77-84
10. Газиева С. Цифровая экономика: Опыт зарубежных стран. “Рақамли иқтисодиёт: Янги Ўзбекистонни янги технологиялар, платформалар ва бизнес моделлари орқали ривожлантиришнинг янги босқичи” мавзусидаги халқаро илмий амалий конференция. ТДИУ, Тадқиқот.уз, ТМИ, ТДШИ 26 февраль 2020 й. 18-23 б.
11. Islamov B., Kadirova Z., Gazieva S. Digitization measures in the regulation of labor migration processes in Uzbekistan //Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems. – 2022. – С. 328-337.
12. Вохидова М.Х.. Бизнес, инновацион ривожланиш ва рақамли иқтисодиётнинг ўзаро боғлиқлиги. Экономика и финансы, 2020.
13. <https://drawmeaplanet.ru/dubai-statistics/>
14. <https://avia.ooo/The-number-of-tourists-in-Dubai-is-growing/>

ИҚТИСОДИЁТДА ИННОВАЦИЯЛАР

6 ЖИЛД, 4 СОН

ИННОВАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ

ТОМ 6, НОМЕР 4

INNOVATIONS IN ECONOMY

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000